

GRUPO 3. Crisis climática, riesgo ambiental y vulnerabilidad territorial

SUBGRUPO 3.1 Crisis climática y conflictos socio ambientales: Territorios ambientalmente vulnerables y conflictos socio-ambientales localizados.

Expansión urbana de Morelia, Michoacán: afectaciones a los recursos hídricos y patrimonio bionatural en Áreas Naturales.

Ma. Del Carmen López Núñez

<https://orcid.org/0000-0002-8718-0096>

carmen.lopez@umich.mx

Patrimonio cultural edificado y territorio. Facultad de Arquitectura. UMSNH.

Katia Carolina Simancas Yovane

<https://orcid.org/0009-0009-0645-0639>

Ecorquitectura, Urbanismo y Construcción Sostenible. Facultad de Arquitectura. UMSNH

katia.simancas@umich.mx

Objetivos del trabajo

Identificar afectaciones del recurso hídrico y el patrimonio biocultural de áreas naturales de Morelia, producto de la expansión urbana y la agroindustria. Resaltar las acciones del Estado para proteger el patrimonio natural, minimizar los efectos del cambio climático o para favorecer intereses.

Metodología y análisis de datos considerados en la investigación

Para el desarrollo de esta investigación se hará una revisión de la cartografía de las últimas décadas del centro de población de Morelia, resaltando las modificaciones en las áreas naturales al periurbano; asimismo, se integrarán algunas imágenes que podrán evidenciar las pérdidas de vegetación y cambios de uso de suelo más recientes con el apoyo de dron y SIG. Además, se explicará cuál ha sido el papel de los organismos del estado al desproteger Áreas Naturales Protegidas y permitir cambios de uso de suelo en beneficio de desarrolladores urbanos, modificando instrumentos legales de control, como por ejemplo los Programas de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Morelia.

Para el análisis se considerará la elaboración de algunas gráficas y mapas que

evidencien los cambios mencionados, así como también se integrarán algunas fotos recientes, datos, denuncias y artículos que muestran las afectaciones ambientales y sociales de los incendios perpetrados a lo largo de los últimos meses en Morelia, así como del problema del agua. Finalmente, se plantean algunas reflexiones sobre cómo las dinámicas económicas, políticas y sociales han incidido directamente sobre las condiciones ambientales de Morelia y cómo es que ante unas condiciones de cambio climático se agudizan las problemáticas de acceso a recursos naturales vitales como el agua, aire limpio, se pierden espacios naturales y con ello el patrimonio biocultural.

Además de la expansión urbana, el cambio en el uso de suelo para favorecer la agroindustria del aguacate y de los frutos rojos, ha incrementado la presión sobre los manantiales y cuerpos de agua propiciando conflictos sociales por el acceso al recurso hídrico básico para las necesidades de las comunidades y por otro lado al uso desmedido por parte de los agricultores; así como la quema de bosques para propiciar el cambio de uso de suelo, estrategia que también es aprovechada por los especuladores inmobiliarios.

Planteamiento del problema, principales hipótesis y/o resultados

La ciudad de Morelia se considera una ciudad intermedia en México, que al igual que otras ciudades intermedias del mundo pudiera afirmarse que tiene la oportunidad de controlar su expansión urbana y mostrar un desarrollo urbano sostenible. Sin embargo, las dinámicas económicas, políticas y sociales que se han presentado desde hace ya muchos años, están incidiendo directamente y de manera negativa sobre las condiciones ambientales de esta ciudad a día de hoy, lo que se hace más evidente con la crisis ambiental actual, en particular la hídrica.

De acuerdo a diversos informes presentados por México sobre las condiciones de cambio climático y sus efectos, como lo fue La Quinta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 2012, se reconoce este como uno de los países con mayores riesgos ante las evidencias de las consecuencias para la biodiversidad y los recursos naturales, así como para los habitantes de sus ciudades. En particular Michoacán, desde los datos presentados por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (2018) se presenta como un estado con muy alta vulnerabilidad climática, en este sentido, resulta preocupante cómo en poco tiempo se han agudizado las problemáticas de acceso a recursos naturales vitales como el agua y aire limpio, inundaciones, pérdida de espacios naturales, áreas de cultivo, biodiversidad y con ello el patrimonio biocultural de esta zona de México.

Estas son las razones que llevan a plantear esta investigación, con la idea de validar

que con la expansión urbana, el cambio de uso de suelo y las acciones llevadas por los gobiernos de los últimos años en planeación urbana, especialmente enfocados en el desarrollo de fraccionamientos habitacionales, las dinámicas económicas, políticas y sociales que han incidido directamente sobre las condiciones ambientales de Morelia, que son éstas la que están agudizando las problemáticas que se tendrían como consecuencia del cambio climático en este centro de población de la zona centro de México.

Descripción de la novedad y relevancia del trabajo

El tema de la expansión de la ciudad de Morelia ha sido analizado por diversos autores, quienes se han enfocado en causas que han generado estos cambios para evidenciar una relación inconexa entre el crecimiento de la población y la ocupación del territorio, así como los efectos de la metropolización, o del problema de la movilidad urbana y otros fenómenos. También, se pueden destacar algunas investigaciones realizadas por biólogos sobre la pérdida de ecosistemas naturales y por investigadores de diferentes disciplinas sobre la problemática del agua en Morelia.

No obstante, en este caso se pretende vincular el tema de la expansión urbana y el cambio climático como fenómenos que están afectando directamente el acceso a los recursos hídricos y las condiciones del patrimonio biocultural, agudizados por gestiones gubernamentales que han desprotegido legalmente estos espacios al interior y en las periferias del centro de población de Morelia desde hace ya varias décadas.

Palabras clave: Expansión Urbana, Áreas Naturales Protegidas, Patrimonio Biocultural, Recursos Hídricos, Crisis Climática.

BIBLIOGRAFÍA

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. (2012). *México. Quinta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático*. Ciudad de México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Obtenido de <https://cambioclimatico.gob.mx/comunicaciones-de-mexico-ante-la-convencion-marco/>.

De Buen Rodríguez, O. (Diciembre de 2010). *Evaluación de la Sustentabilidad Ambiental*. Obtenido de <http://www.inecc.gob.mx/descargas/dgipea/ine-ecov-dt-01-2010.pdf>.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos. (2015). *Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kioto. (CMNUCC)*. Recuperado el 24 de noviembre de 2015, de https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/convencion-marco-de-las-naciones-unidas-sobre-el-cambio-climatico-y-su-protocolo-de-kioto-cmnucc?utm_cmp_rs=Nota%20Enlace%20Editorial.